

**XALQARO NORMALARNI IMPLEMENTATSIYA QILISH ORQALI
TIJORAT BANKLARINING XALQARO REYTINGINI OSHIRISH
MASALALARI**

(O'zbekiston tijorat banklari misolida)

Muxtorov Boburmirzo Bahodir o'g'li

ATB Tenge bank BXM mutaxassisi

boburmirzoko@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisda xalqaro normalar hamda tavsiyalarni O'zbekiston milliy bank-moliya tizimiga implementatsiya qilish orqali mamlakat tijorat banklarining xalqaro reytinglarini yaxshilash hamda mijozlarga xizmat ko'rsatishni soddalashtirish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Markaziy Bank, aksiyadorlik tijorat banklari, xalqaro reyting, xalqaro moliya institutlari, moliyaviy indikatorlar, kredit tizimi, “Standard & Poors”, ustav kapitali.

Annotation: This thesis covers the possibilities of improving the international ratings of the country's commercial banks and simplifying customer service by implementing international norms and recommendations into the National Banking and financial system of Uzbekistan.

Keywords: Central Bank, Joint Stock Commercial Banks, international rating, international financial institutions, financial indicators, Credit System, “Standard & Poors”, authorized capital.

Hozirgi kunda zamonaviy axborot-texnologiyalari hamda innovatsiyalar hayotning har bir jabhasiga kirib, uni jadal sur'atlar bilan o'sishiga olib kelmoqda. Inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini oshirish, iqtisodiy faoliyatda erkinlikni ta'minlash, sud-huquq sohasidagi moddiy va protsessual

normalarni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslardagi ko‘rsatkichlari oshishiga sabab bo‘lmoqda.

Jumladan, so‘nggi to‘rt yil mobaynida mamlakatimiz Meros jamg‘armasining “Iqtisodiy erkinlik” indeksida 52 pog‘onaga, Jahon bankining “Logistika samaradorligi” indeksida 19 pog‘onaga, “Biznes yuritish” indeksida 18 pog‘onaga ko‘tarildi. O‘zbekiston Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining “Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash” tizimidagi 6-guruh mamlakatlari qatoridan 5-guruh mamlakatlari qatoriga ko‘tarildi.

“O‘zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni imzolandi. Ushbu farmonga muvofiq mamlakatning moliya-iqtisod sohasi, xususan, tijorat banklarining ham xalqaro reytinglardagi o‘rnini yaxshilash bo‘yicha bir qator ishlar amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan.

Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan, tijorat banklarining faoliyatini yanada takomillashtirish uchun O‘zbekiston Respublikasining [“O‘zbekiston Respublikasining Markaziy banki to‘g‘risida”](#)gi, [“Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida”](#)gi, [“Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”](#)gi hamda [“To‘lovlar va to‘lov tizimlari to‘g‘risida”](#)gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish, banklarning hududlarga kirib borishini kengaytirish va barcha aholi punktlarida bir xil turdagi xizmatlar ko‘rsatilishini ta‘minlash bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rilishi lozim.

Bank tizimiga zamonaviy servis yechimlari asosida axborot texnologiyalarini, moliyaviy texnologiyalarni keng joriy etish, axborot xavfsizligini lozim darajada ta‘minlash, shuningdek, moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda inson omili ta‘sirini kamaytirish bo‘yicha tezkor chora-tadbirlar ko‘rish talab etilmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotga islohotlar natijasida aksiyadorlik tijorat banklari xalqaro normalarni implementatsiya qilish barobarida o'z reytinglarini yaxshilasjga erishib kelmoqda.

Jumladan, Aksiyadorlik tijorat Xalq bankining keyingi yillarda erishayotgan moliyaviy barqarorlik va yuqori o'sish sur'atlari xalqaro nufuzli tashkilotlar tomonidan ham yuksak baholanmoqda. Jahonning eng nufuzli Xalqaro reyting kompaniyaci – “Standard & Poors” agentligi tomonidan o'tgan yili Xalq bankining faoliyati V/V, BARQAROR reytingi bilan baholangan bo'lsa, shu yilning iyul oyida bankning kredit reytingi yana bir pog'onaga oshib, V+/V BARQAROR darajasida tasdiqladi.

Shuni ta'kidlash joizki, Xalq bankining xalqaro miqyosda e'tirof etilishida bankni davlat va hukumat darajasida qo'llab-quvvatlanishi, ko'plab imtiyoz va imkoniyatlar berilishining ahamiyati katta bo'lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 maydagi “O‘zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq banki va “Mikrokreditbank” aksiyadorlik tijorat banking moliyaviy holatini yaxshilash hamda faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga asosan 2018-2019 yillarda Xalq banki ustav kapitalini 1,6 trillion so‘mga oshirish ko‘zda tutilgani fikrimiz isbotidir.

Xalqaro reytinglarda asosan banklarning xizmat darajasi va qamrovi, ishonchliligi va barqarorligi, aktivlari muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyoga mashxur Forbes jurnali 2022 yil sentabr oyida O‘zbekistonning eng ishonchli 10 ta bankini e‘lon qildi. Banklar xalqaro agentliklar tomonidan berilgan reytinglar bo‘yicha saralandi. Agar banklarning reytinglari bir xil bo‘ladigan bo‘lsa, aktivlar hajmiga e‘tibor berildi. Unga ko‘ra:

1-o‘rin. Milliy bank

Reytinglar: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.

Aktivlar: 93,1 trln so‘m.

2-o‘rin. “Ipoteka bank”

Reytinglar: Fitch — BB-, S&P — BB-, Moody’s — B1.

Aktivlar: 37,5 trln so‘m.

3-o‘rin. “O‘zsanoatqurilishbank”

Reytinglar: Fitch — BB-, S&P — BB-.

Aktivlar: 55,8 trln so‘m.

4-o‘rin. “Xalq banki”

Reytinglar: Fitch — BB-, S&P — BB-.

Aktivlar: 26,7 trln so‘m.

5-o‘rin. “Asaka bank”

Reytinglar: Fitch — BB-, Moody’s — B1.

Aktivlar: 51,9 trln so‘m.

6-o‘rin. “Agrobank”

Reytinglar: Fitch — BB-, Moody’s - B1

Aktivlari: 40,8 trln so‘m.

7-o‘rin. Qishloq qurilish bank

Reytinglar: Fitch — BB-.

Aktivlari: 21,3 trln so‘m.

8-o‘rin. “Mikrokreditbank”

Reytinglar: Fitch — BB-.

Aktivlari: 13,7 trln so‘m.

9-o‘rin. “Hamkorbank”

Reytinglar: Moody’s — B2, S&P — B+.

Aktivlar: 13,2 trln so‘m.

10-o‘rin. “Kapitalbank”

Reytinglar: Moody’s — B3; S&P — B-.

Aktivlari: 16,1 trln so‘m.

Markaziy bank raisi o‘rinbosari O‘zbekiston bank tizimi holati haqida umumiy ma’lumot berib, uni rivojlantirishning istiqbolli bosqichlarini ma’lum qildi. Unga ko‘ra, dollarlashuv darajasini pasaytirish maqsadida Moliya vazirligi huzurida xedj-fond tashkil etilmoqda, valyuta kreditlarini jalb qilishda esa «ehtiyotkorlik siyosati» olib boriladi. 2025 yilda bank sektoridagi hukumat ulushini 40 foizgacha kamaytirish rejalashtirilgan.

Ta’kidlash joizki, mamlakatimiz bank-moliya tizimini isloh qilish va mustahkamlash bo‘yicha ko‘rilayotgan chora tadbirlar banklarningkapitallashuv darajasini oshirishiqtisodiyotni kreditlash miqyosini kengaytirish, ko‘rsatilayotgan bank xizmatlari spektorlarini ko‘paytirish, shuningdek, mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda bank tizimining rolini oshirish imkonini beradi.

Xulosa o‘rnida aytib o‘tish lozimki, Markaziy bank nazorat yukini yengillashtirish bo‘yicha o‘zining liberal siyosatini davom ettirsa, bu tizimning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazmagan holda progressiv bank sektorini shakllantirishga hamda mamlakatimizda tijorat banklarining xalqaro reytingini yaxshilashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаева Ш.З.; “Банк рисклари ва кредитлаш”.-Т:Молия
2. “O‘zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni
3. “2020 — 2025-yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 12.05.2020 yildagi PF-5992-son
4. http://www.banki.ru/wikibank/investitsionnyiy_bank/
5. <http://invest-pro.ru/>